

Pouvoir khalifal et techniques de production de l'eau de 622 à 751

**Khalifal power and water production techniques from
622 to 751**

KONE Yacouba

Enseignant- Chercheur
Université Jean Lorougnon Guédé Daloa
Kyacouba1973@gmail.com

OSSORO Angela Ephrem

Enseignant- Chercheur
Université Jean Lorougnon Guédé Daloa
ossoroangela@gmail.com

ETTIEN Comoé Fulbert

Enseignant- chercheur
Université Jean Lorougnon Guédé Daloa
fulettien@yahoo.fr

DOI: 10.5281/zenodo.7296924

Résumé

La rareté de l'eau au Moyen Âge dans les milieux Arabo-musulmans est bien connue. Pour pallier cette pénurie qui handicape les Arabes musulmans, les nouveaux maîtres des régions d'Orient, adoptent les méthodes perses de gestion de l'eau acquises au cours des conquêtes, pour mieux asseoir leur pouvoir. Peu d'études abordent les aspects scientifiques et techniques de la recherche de l'eau. Il en est de même des enjeux politiques et économiques qui en découlent. Cet article analyse à la fois, la prise en compte des techniques de mise au jour de l'eau héritées des Perses et les mesures coercitives des souverains musulmans

157

pour en faire *in fine* un instrument redoutable de leur pouvoir. Les sources arabes traduites et les articles scientifiques examinés et recoupés, ont permis d'apprécier le niveau de technicité des Perses en matière de ressource en eau. A cela s'ajoutent les mesures contraignantes instaurées en vue du développement social de la région par le canal de l'agriculture.

Mots-clés : Eau, Arabe, Perse, Technique, Coercition, Impôt, Pouvoir

Abstract

The scarcity of water in the middle Ages in Arab-Muslim circles is well known. To overcome this shortage which handicaps the Muslim Arabs, the new masters of the Eastern regions adopt the Persian methods of water management acquired during the conquests, to better establish their power. Few studies address the scientific and technical aspects of water research. The same is true of the political and economic issues that arise from it. This article analyzes both the taking into account of the techniques for uncovering water inherited from the Persians and the coercive measures of the Muslim sovereigns to ultimately make it a formidable instrument of their power. The Arabic sources translated and the scientific articles examined and cross-checked, made it possible to appreciate the level of technicality of the Persians in terms of water resources. Added to this are the binding measures introduced for the social development of the region through agriculture.

Keywords: Arab, Persian, Technical, Coercion, Tax, Power, Water

Introduction

Tout au long de leur politique expansionniste en Orient, les Arabes musulmans ont convoité tout particulièrement les territoires susceptibles d'offrir de meilleures conditions de vie sociale et économique aux populations. Les premiers pays visés sont ceux du Croissant fertile à savoir l'Egypte, la Mésopotamie et la Syrie. La Mésopotamie anciennement contrôlée par la Perse Sassanide est baptisée "Irak" après sa conquête par les Arabes en 637. Ces derniers découvrent un empire impressionnant par l'ampleur des atouts économiques et l'ingéniosité des techniques de rétention et de distribution de l'eau potable. Devant ces réalités de confort, la stratégie des conquérants arabes prend une autre tournure. Désormais, les objectifs des envahisseurs sont d'assurer leur hégémonie sur les territoires conquis et d'organiser le prélèvement d'un

tribut (A. Ducellier et F. Micheau (2000, p. 28)). Ainsi, les conquérants font-ils main-basse sur le dispositif de l'eau de l'Irak pour leur propre compte. Le système d'irrigation est une solution inédite : c'est un moyen innovant qui permet le forage, le captage et la distribution rationnée de l'eau entre les divers bénéficiaires du monde paysan. Ce dispositif de distribution et de rationnement d'eau contribua à alimenter les ménages des villes et à irriguer les jardins, et les champs d'un environnement naturellement aride. En revanche, la question de l'approvisionnement en eau n'est pas nouvelle. Elle avait été l'une des préoccupations du prophète Mahomet. En effet, à son accession à la tête de la nouvelle communauté musulmane, en Arabie, en 622, celui-ci émettait déjà la première technique de mesure et de distribution de l'eau chez les Arabes musulmans dans la vallée de Mehzoûr, dans un contexte de rareté d'eau, rappelle A. Mawerdi (1982, p. 388). Mahomet institua que le paysan, situé en amont des lotissements, élève un barrage pour irriguer son champ. Par ailleurs, il devait veiller à ce que l'eau recouvre le bassin jusqu'à la hauteur des chevilles, avant d'être envoyée dans le fonds voisin. Pour autant, cette consigne était loin de satisfaire le besoin en eau. L'an 751 marque ainsi un soulagement dans le monde musulman. Les techniques de gestion de l'eau sont déployées dans les pays à la suite de la domination des Arabes musulmans, et l'intégration de la Perse Sassanide (Iran) à la nouvelle unité géopolitique. Cette intégration des détenteurs du secret des techniques d'irrigation au monde arabe musulman est une aubaine.

Notre espace géographique est la Mésopotamie (Irak) longtemps dominé et exploité par les Perses sassanides. Il s'agit donc de ce pays où se sont développées toutes les techniques de captage et d'acheminement de l'eau plus connues sous le vocable de "travaux persans". Les études antérieures ont pu montrer que les grands travaux d'irrigation ont été inspirés par des agriculteurs perses du temps des Sassanides, indique J. Heers (1973, p. 341). Quant à R Mantran (1991, p.288) il met l'accent sur l'intransigeance d'un gouvernement fort et puissant pour sécuriser les travaux d'irrigation et d'alimentation des villes issus des techniques perses, le problème de l'eau étant primordial. R. Fossier (1982, p. 189) nous donne à lire que la réalisation d'une irrigation débute par le percement des canaux, puis les machines d'élévation qui, mues à bras ou par un bœuf permettent d'irriguer des champs situés à une longue distance des canaux. Notre contribution propose de montrer comment les

techniques et les instruments d'inspiration persane se sont retrouvés être des moyens au service du pouvoir des khalifes.

Pour atteindre cet objectif, nous avons fait appel aux sources arabes traduites dont celle de ('Ali ibn al-Husain) al-Maçoudi, (1861, t1, p.287). Ce dernier établit un lien avec notre étude en mettant en exergue la technique de l'observation du comportement des fourmis dans le désert. Selon l'auteur les fourmis grosses et noires, à la démarche lourde ou pesante sont un indicateur précieux de la présence de l'eau dans le sous-sol. Les fourmis minces et très rapides dans l'espace composé par le désert, expriment l'éloignement de l'eau. (Aboû 'I – Hasan 'Ali), Mawerdi, (1982, p. 391) établit un autre lien avec notre travail. Il évoque la technique de creusement des puits artésiens. Ce sont des puits extensibles sur plusieurs kilomètres pour vivifier les terres dépourvues en eau. Ces puits abondamment fournis en eau sont liés par des conduits souterrains sécurisés et tenus à la discrétion des autorités. Selon Edrîsî (1969, p. 78), Obaidolla Ibn Younos, le mécanicien chargé de l'eau à Marrakech creuse toujours un puits carré de large dimension d'où il fait partir une tranchée dirigée immédiatement vers la surface du sol, et continue son creusement par degré de haut en bas en ménageant des pentes, de telle sorte que parvenue au jardin, l'eau coule sur une surface plane et se répand sur le sol.

Tous ces documents de seconde main ont été soumis à un examen critique qui a consisté à les confronter et à les classer par rubrique. Cet exercice nous a permis de ressortir les articulations de notre travail. En conséquence, l'étude tourne autour de deux axes de réflexion qui servent de plan. Le premier évoque les techniques appliquées à la recherche de l'eau dans le désert. Le second se concentre sur l'utilisation de la technique de gestion de l'eau par le pouvoir khalifal.

1. Les techniques de recherche de l'eau dans le désert

Le phénomène de la rareté de l'eau est une certitude dans le monde musulman. Ce handicap est comblé par une norme qui prend sa source chez les Perses. Dans cette première partie, l'étude porte sur les signes indicateurs de la présence de l'eau par l'observation du comportement des fourmis dans leur milieu désertique, suivie du point relatif au système de l'écoulement souterrain de l'eau à travers le désert et l'invention des puits artésiens.

1.1. L'observation du comportement des fourmis dans le désert.

Le milieu arabo-musulman est sous un ciel avare en pluies à telle enseigne qu'on a la fausse impression qu'aucune vie ne peut y prospérer. Dans l'ensemble, le réseau hydrographique est bien modeste, donc les habitants de ces régions, plus précisément les "Moqanis" ou ingénieurs de l'eau, ont déployé des trésors d'ingéniosités pour créer les meilleures conditions de la vie agricole au cours du Moyen Âge. Au nombre des techniques déployées, il y a la méthode de l'observation et celle de la recherche.

C'est ainsi que ces spécialistes de l'eau chez les Arabo-musulmans ont opté pour l'observation, qui a révélé un certain nombre de signes indicateurs de la présence de l'eau dans certains endroits du désert. Cette disposition scientifique accrédite les propos ('Ali ibn al-Husain) d'al-Maçoudi, (1861, t1, p.283) qui affirme que : « *partout où croissent des roseaux, des joncs et d'autres plantes flexibles, on n'a qu'à creuser à une profondeur peu considérable pour rencontrer l'eau* ». En clair, l'eau dans cette zone n'est pas en profondeur. En plus de cela, la présence des roseaux et des joncs le prouve, car ce sont des plantes à tige droite et flexible qui se développent le long des eaux ou dans l'eau. Dans le cas contraire, il faudrait pénétrer très en avant dans la terre pour trouver cette eau. Concernant encore la méthode de l'observation ('Ali ibn al-Husain) al-Maçoudi, (1861, t1, p 287) nous donne à lire ceci :

Pour savoir si l'eau est à une distance plus ou moins grande, il faut examiner attentivement les fourmilières. Si les fourmis sont grosses, noires, peu agiles, l'eau est d'autant plus proche qu'elles sont plus lourdes à se mouvoir. Si elles sont si légères dans leur course qu'à peine peut-on les atteindre, l'eau doit être à une distance de quarante coudées.

Pour l'observateur, la taille et la forme puis la lourdeur dans la démarche de la fourmi dans le désert sont des indicateurs sérieux pour montrer que l'eau n'est pas loin. La forme de la fourmi telle que décrite prouve à souhait que cette fourmi s'abreuve suffisamment en eau et est par la même occasion bien nourrie. Concernant le volet de la recherche, une autre méthode scientifique est révélée par ('Ali ibn al-Husain) al-Maçoudi, (1861, p.283-286), l'auteur qui écrit ceci :

Celui qui veut savoir si l'eau est peu ou très éloignée de la surface du sol, doit creuser la terre à une profondeur de trois à quatre coudées. Il choisira un vase de cuivre ou un bassin d'argile ayant un large orifice, et garnira ses parois intérieures d'une couche de graisse égale partout. Au soleil couché, il prendra de la laine blanche cardée et lavée, et une pierre de la grosseur d'un œuf qu'il enveloppera de

cette laine, de manière à lui donner la forme d'une boule. Ensuite il enduira les côtés de cette boule de cire fondue, la fixera au fond du vase qu'il aura graissé avec de l'huile ou tout autre corps gras, puis il descendra le tout dans la fosse ; la laine doit être bien attachée et fortement retenue par la cire, de sorte qu'elle enveloppe hermétiquement la pierre. Alors il jettera de la terre sur ce vase, et l'enfouira à la hauteur d'une, deux, ou plusieurs coudées, et le laissera ainsi pendant toute la nuit ; le lendemain, avant le lever du soleil, il ôtera la terre et enlèvera le vase. Si ses parois intérieures sont parsemées de gouttelettes nombreuses et rapprochées les unes des autres, si la laine est imprégnée d'humidité, il faut en conclure que l'eau n'est pas éloignée. Si les gouttelettes ne sont pas groupées les unes autour des autres, si la laine n'est que médiocrement humectée, c'est une preuve que l'eau n'est ni très près ni très loin ; si les gouttelettes sont dispersées à de rares intervalles, et que la laine soit à peine mouillée, l'eau doit se tenir à une grande distance ; mais s'il n'y a aucune trace d'humidité soit dans le vase, soit sur la laine, ce serait peine perdue que de creuser dans cet endroit pour y chercher de l'eau.

Cette information est aussi reprise dans l'ouvrage d'Ibn Awam intitulé : *Livre de l'agriculture* (1864, p.122-124). C'est une véritable longue expérience qui nécessite beaucoup de patience et le matériel adéquat certes mais tout aussi archaïque comme un vase de cuivre garni d'une couche de graisse enveloppée dans la laine. L'expérience s'étend sur toute la nuit jusqu'au lever du soleil. La présence ou non de l'eau est indiquée par la fréquence des gouttelettes observées et le degré d'humidité du morceau de vase enfoui préalablement dans le trou.

Après avoir analysé les signes indicateurs de la présence de l'eau, il est important de dire quelques mots sur la technique de l'écoulement de l'eau chez les Perses.

I.2. De l'écoulement souterrain de l'eau aux puits artésiens dans le désert.

Les qanâts ou canaux d'irrigation constituent une somme de technique développée par les Perses. Sur la base de calculs complexes et de qualités architecturales exceptionnelles, l'eau est recueillie et transportée par gravité sur de longues distances. Ces systèmes d'acheminement de l'eau ont été entretenus pendant de longs siècles. Ces qanâts conduisent l'eau de la nappe phréatique d'une montagne à la ville et dans le milieu rural agricole. A côté de cette technique héritée certes de l'Antiquité, les musulmans l'ont adoptée pour parer à l'insuffisance de l'eau dans leur milieu. Les musulmans ont également introduit en Espagne, plus précisément à al-Andalous, cette technique de captage de l'eau : le *qanât*.

Le qanât est une galerie souterraine qui permet de capter l'eau des nappes phréatiques et de l'amener par un conduit de moindre pente à la surface du sol. La galerie souterraine est régulièrement percée de puits d'aération bordés de déblais provenant de la réalisation de la galerie ; ces puits servent ensuite à équilibrer la pression à l'intérieur du *qanât*, ils servent aussi de regard pour la surveillance et l'entretien de la canalisation. Cette technique de captation de l'eau permet de vivifier les terres qui en sont dépourvues. A la suite, toute une vie se met en place autour de ces points d'eau. Aussi le creusement d'un puits dans le milieu musulman est considéré comme un acte divin, l'acteur donne ainsi vie à la terre. Le puits est donc un moyen de vivification des terres dépourvues d'eau qui sont qualifiées de "terre morte". La situation des puits se présente sous l'un de ces trois aspects selon (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p.391) :

A- Il a eu en vue l'utilité publique, et alors l'eau en est commune à tout le monde, de sorte que l'auteur est traité comme le premier venu... B- Celui qui le creuse le fait pour son utilité propre, tels les nomades qui cherchent des terres de pâture puis y creusent un puits destiné à les abreuver, eux et leurs troupeaux. Ils ont sur cette eau un droit de préférence aussi longtemps qu'ils restent à pâturer en cet endroit ; ils ont néanmoins à en accorder le surplus à ceux qui ont besoin de s'abreuver, mais à ceux-là seulement... C- Celui qui le creuse le fait pour soi-même et à titre de propriété personnelle. Tant qu'il n'est pas parvenu à découvrir de l'eau, la propriété du puits ne lui est point acquise, mais elle l'est quand il a trouvé l'eau, car alors il y a vivification parfaite.

Malgré cet aspect lié à la bienfaisance du puits, il n'en demeure pas moins un élément sectaire non extensible à tous les usagers. C'est sans doute l'une des raisons qui a favorisé la naissance des puits en ligne. La problématique de l'accès de tous à l'eau en toute sécurité se pose.

Pour juguler le manque d'eau dans le pays, les ingénieurs font circuler l'eau sur une longue distance après la découverte d'une importante quantité sous le sol. Les champs de culture et les routes commerciales sont en plein essor tout le long de cette ligne de puits. La gestion de l'eau rend la zone dynamique, de nombreux faubourgs essaient dans les espaces fertiles

En ce qui concerne les puits creusés de façon linéaire à travers les différents déserts, il faut relever qu'ils sont fréquents et font l'objet d'une surveillance militaire. Ce moyen de transport est facilité par le forage des lignes de puits tout le long des routes caravanières. Ces puits sont aussi à la base de la création des routes annexes. Le déplacement se fait d'un point d'eau à un autre. La présence du puits crée un soulagement pour les marchands et le bétail dans la zone. La présence des puits le long des

routes commerciales est tenue discrète, mais elle est le signe manifeste d'un intérêt pour le commerce et la sécurité des caravaniers. L'eau est écoulee sur de longues distances pour les chameaux qui en consomment beaucoup. Dans les milieux très hostiles pour le commerce, à cause du manque d'eau, les Arabes ont développé une science des puits héritée des Perses pour atténuer la dominance du désert et faciliter le déplacement des caravanes dans le désert. Des lignes de puits sont creusées pour conduire l'eau sur une longue distance. Ces puits dont l'emplacement n'est pas connu de tous les guides des caravaniers pour des raisons de sécurité, sont d'un apport très appréciable pour le commerce pratiqué sur de longues distances.

Figure 1 : une ligne de puits perses

Source : <http://www.chambres-hotes-morin-salome.fr/Iran-qanat.html>

L'espace qui entoure cette œuvre, est constitutif du Harîm de ces puits en ligne, creusés dans les terres mortes. Il est dans l'usage arabo-musulman de le considérer comme une rivière analogue ; il en est de même pour le tuyau de conduite, qui n'est autre chose qu'un cours d'eau caché. L'analyse de ce premier point de notre travail nous permet de saisir dans

son essence les techniques appliquées à la recherche de l'eau dans le désert. Le second volet porte sur les mesures coercitives liées à la gestion de l'eau.

2. Pouvoir khalifal et gestion de l'eau de 622 à 751.

Déjà sous Mahomet, une technique de gestion, notamment la mesure de l'eau apparaît. Aussi de notre point de vue, cela ne fait aucun doute, la maîtrise de l'eau à travers les techniques afférentes est apparue comme le véritable enjeu du pouvoir politique et économique chez les Arabes et plus singulièrement chez les Khalifes. Sous ces derniers les techniques se meuvent en un instrument de coercition stratégique et politique. Les ressources agricoles alimentent les milieux urbains, zones d'habitation de la classe dirigeante et des puissants commerçants. Le khalife dirigeant met un point d'honneur à déployer et à protéger les efforts techniques et les innovations scientifiques développées dans la zone agricole. Au nombre de ces innovations nous avons la technique de répartition de l'eau selon Mahomet dans les zones cultivables.

2.1. La technique de distribution de l'eau léguée par Mahomet.

La rareté de l'eau engendre régulièrement des conflits entre les tribus. Cela amène les khalifes à prendre des mesures dissuasives qui prennent leur source dans les propos attribués à Mahomet. La forte personnalité de Mahomet perçue comme prophète et législateur, est mise en avant. Ces propos sont rappelés à souhait pour annihiler toutes vellétés de guerre dans les milieux agricoles où les disputes liées à l'eau sont nombreuses. (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p387-388) nous relate une série de recommandations selon le niveau de l'eau dans le monde paysan arabo-musulman. Au cas où, l'eau fournie par les rares rivières est peu abondante et ne s'élève pas suffisamment pour, sans barrage, servir à l'irrigation : « *Alors c'est le riverain le plus haut placé vers l'amont qui commence à retenir l'eau jusqu'à ce que son fonds soit irrigué à suffisance ; c'est ensuite le tour du propriétaire inférieur, qui fait de même, et le propriétaire situé le plus en aval est le dernier à établir le barrage* ».

Cette technique de répartition paraît justifiée au regard de la pression exercée sur l'eau chez les agriculteurs. C'est ainsi que les champs de dattes sont irrigués à l'aide d'eau courante. Celui qui est placé le plus haut, irrigue avant son voisin du bas, puis laisse couler l'eau chez ce dernier, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les fonds soient totalement irrigués.

Pour ce qui a trait à la quantité d'eau que chacun peut retenir sur son fonds, le souverain fait recours spécifiquement à une pratique instaurée par Mahomet que (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p.388) nous rapporte : « *le Prophète décida que, dans la vallée de Mehzoûr, l'eau devait couvrir le sol jusqu'à la hauteur des chevilles, puis être envoyée dans le fonds voisin* ». Mais cette estimation de Mahomet ne s'étend pas uniformément à tous les temps et à tous les lieux, car cela dépend des besoins, et des différences peuvent se manifester après cinq circonstances nous dit encore (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p.388) :

A) à raison de la diversité des terrains, l'un réclamant peu d'eau et l'autre en réclamant beaucoup ; B) à raison de la diversité des cultures, la quantité d'eau nécessaire pour les céréales n'étant pas la même que pour les dattiers et les arbres ; C) à raison de la différence des saisons, la quantité d'eau nécessaire n'étant pas la même en hiver qu'en été ; D) à raison de ce que l'on est à l'époque des semailles ou avant, car les besoins ne sont pas les mêmes à chacune de ces périodes ; E) à raison de ce que l'eau est permanente ou intermittente.

L'application de ces observations qui en réalité tiennent compte de toutes les particularités du milieu, favorise l'abondance des produits agricoles, vecteur d'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires précieuses.

2.2. La répartition de l'eau à Falloudjah et le recours à la géométrie dans l'identification des terres imposables.

Falloudjah, la ville située au cœur de l'Irak tire son nom du terme araméen Pallugtha qui signifie division ou régulateur du canal. Dans cette ville dont le nom rime avec gestion de l'eau, de nombreuses peuplades y manifestent leur insoumission par le refus de payer les taxes exigées. La construction du khalifat exige la participation active et soutenue de tous. Elles ignorent un fait : les souverains disposent d'importants moyens techniques de coercition. Pour freiner toutes les velléités et faire contribuer tous ceux qui sont imposés, les khalifes successifs héritiers des devanciers ont adopté, avec l'appui des spécialistes de l'eau, *les Moqanis*, des techniques assez innovantes dont les points de jonction sont à portée de main du souverain. (Abu' L-Kasîm Obaidallah ibn Abdallah) Ibn Khordâdhibeh (1889, p.143) s'appuie sur le témoignage du nommé Homaïd ibn Bahrâ, chef du canton d'al-Falloudja inférieur, selon lequel il a existé autrefois quatre villes dont chacune possédait une particularité merveilleuse : « *Dans la première il y avait une image du pays entier avec tous ses canaux et ses digues* ». Ce tableau est un dispositif ingénieux, tenu à la

disposition secrète du khalife, de sorte que, comme l'indique encore lui-même (Abu' L- Kasîm Obaidallah ibn Abdallah) Ibn Khordâdhbeh (1889, p.143) : « *Quand les habitants d'un district refusaient de payer les impôts, le roi coupait, sur cette image, la digue de leur canal, et, au même instant, la digue du district s'écroulait et le pays était inondé* ». Leur refus de payer l'impôt agricole impose ces mesures draconiennes que les souverains arabo-musulmans ont intégrées à leur pouvoir.

Quand tous les efforts de ces insoumis pour réparer les digues restent infructueux, le roi a, tous les moyens pour les obliger au versement immédiat de l'impôt. Dès que l'impôt est payé, le roi ordonne la remise en l'état des canaux et digues. Et « *après quoi le roi réparait la digue sur l'image et aussitôt la digue du pays se refermait et l'inondation cessait* » conclut (Abu' L- Kasîm Obaidallah ibn Abdallah) Ibn Khordâdhbeh (1889, p.143). Cette dernière étape relève aussi d'une technique agricole : l'assèchement des terres. Il résulte des coupures importantes dans les digues, et leur réparation consiste à faire partir l'eau pour en retirer des terres asséchées pour le compte des paysans. En outre, la collecte de l'impôt s'appuie sur le calcul de l'espace cultivable qui dépend de la présence de l'eau. Ces espaces cultivables sont déclinés en parasange. L'unité de mesure relève d'un système très complexe. (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p.369) dit que « *La parasange est longue de douze mille coudées, c'est-à-dire de la coudée lâchée ce qui fait neuf mille coudées hâchemites ou d'arpentage* ». Ce système de mesure dit "coudées hâchemites" est donc une forme géographique propre aux seuls Arabes car cette valeur qui est ici fixée par comparaison, est rarement mentionnée dans d'autres sources. La tribu Hâchemite est la tribu d'origine de Mahomet. Selon Ibn Khaldûn (1968, t3, p 1062) , la technique de mesure des sols fait appel au cadastre :

Le cadastre (al-masâba) est encore une branche de la géométrie, qui a pour objet l'arpentage (mash al-ard). Autrement dit, il permet de mesurer un terrain donné en emfans, coudées ou autres unités, et de déterminer le rapport le rapport des dimensions d'un terrain comparées à celle d'un autre. Ces mesures sont nécessaires pour fixer l'impôt (kharâj) sur les champs, les labours et les jardins.

L'arpentage découle donc du processus de la division normée de l'espace. C'est la mesure des parcelles du champ en présence du kadi et des spécialistes de la géométrie qui confèrent aux arpents une dimension étatique. (Aboû '1 – Hasan 'Ali) Mawerdi (1982, p.369) précise encore que : « *en faisant un carré d'une parasange en long et en large, on trouve 22.500 arpents* ». Les arpents sont logés à l'intérieur des parasanges. Cette technique de mesure favorise l'estimation des taxes à collecter dans les champs. (Abou Youssof) Ya'koub (1921, p.57) nous dit que : « *Omar fit*

mesurer le Sawâd, dont la contenance fut trouvée être de 36 000 000 d'arpents : l'arpent de céréales fut imposé d'un dirhem et d'un kafiz ; celui de vignes de dix dirhems, celui de légumes verts de cinq ». Les sommes demandées, sous forme d'avance par le souverain, pour faire face aux frais de réparation des infrastructures de l'eau et les dépenses urgentes du khalifat prennent leur source dans de telles données. L'eau utilisée dans les champs a donc un coût.

Conclusion

Au terme de ce travail, il apparaît dans un premier temps que les techniques appliquées à la recherche de l'eau dans le désert ont produit des effets. Elles se sont développées au moyen de l'observation du comportement des fourmis dans le désert pour y déceler les signes indiquant la présence souterraine de l'eau. A cela s'est ajoutée la vieille technique perse de l'écoulement souterrain qui permet la conduite de l'eau sur de très longues distances à travers le désert et en toute discrétion. Il y a également la création des puits en ligne dans le désert. Puis dans un second temps l'instauration des mesures coercitives sur la gestion de l'eau se sont matérialisées par deux exemples : l'exemple de Mahomet a instauré la technique de la montée de l'eau jusqu'à la cheville, dans les zones cultivables à faible niveau d'eau avant d'être conduite dans le second. L'autre exemple est celui de la ville de Falloudjah et ses points d'eau dont le Khalife est le seul à détenir les codes. Ces codes permettent au souverain de réguler l'eau dans les villages qui refusent de payer l'impôt, ou de leur en priver. A ces faits s'ajoute la technique d'identification des espaces imposables qui bénéficient de l'eau. La réussite de tout ce système technique lié à l'eau et des mesures contraignantes ont favorisé le ravitaillement des milieux urbains musulmans en produits alimentaires et industriels.

Références bibliographiques

1 - Les sources arabes traduites

AL – MACOUDI 'Ali ibn al-Husain, 1861, *Les prairies d'or*, Paris, la société Asiatique.

IBN AL-AWAM, 1864, *Le livre de l'agriculture (kitab al -felahah)*, Paris, La société d'agriculture de l'Aube,

IBN KHÂLDÛN, 1968, *Discours sur l'histoire universelle (al-muqaddima)*, Paris, commission internationale pour la traduction des chefs-d'œuvre.

IBN KHORDÂDHBEH Abu' L- Kasîm Obaidallah ibn Abdallah, 1889, *Kitâb al-Masâlik, Wa' L-Mamâlik (Livre des routes et des royaumes)*, Leyde, Brill.

MAWERDI Aboû '1 – Hasan 'Ali, 1982, *Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif*, Paris, Fagnan,

YA'KOUB Abou Youssouf, 1921, *Le livre de l'impôt foncier (kitâb el kharâdj)*, Paris, Paul Geuthner.

2 – Les articles

GRUNEBAUM G E.von, 1966, « La première expansion de l'islam : élan et arrêt » *Diogenes*, p. 69-80.

AL-BALBALÎ, 1975, « le droit de l'eau dans les foggaras de Touat », *Revue des Etudes Islamiques*, p. 22 - 28

DENOIX Sylvie, 1996, « Introduction : formes juridiques, enjeux sociaux et stratégies foncières », *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, p. 30-37.

MOKRI Mohamed, 1977, « un traité persan relatif à la corporation prolétaire des porteurs d'eau musulmans », *Revue des études Islamiques*, p. 19 - 25.

3 – Les œuvres

AL-DBIYAT Mohamed et MOUTON Michel, 2009, *Stratégies d'acquisition de l'eau et société au Moyen-Orient depuis l'Antiquité*, Beyrouth, Ifpo.

DUCELLIER Alain et MICHEAU Françoise, 2000, *Les pays d'Islam VII^e – XV^e siècle*, Paris, Hachette.

ELISSEEFF Nikita, 1997, *L'Orient musulman au moyen âge 622-1260*, Paris, Armand colin.

HEERS Jacques, 1973, *Précis d'Histoire du Moyen Age*, Vendôme, Puf.

LAFONT Bertrand, 2010, *Eau, pouvoir et société dans l'Orient ancien : approches théoriques, travaux de terrain et documentation écrite*, Paris, Ifpo.

MANTRAN Robert, 1991, *L'expansion Musulmane VII^e-XI^e siècle*, Vendôme, Puf.

MIQUEL André, 1977, *L'Islam et sa civilisation VII^e-XX^e siècle*, Tunis, publication de l'université de Tunis.

PELLAT Charles, 1953, *Le milieu Barsrien et la formation du Gâhiz*, Paris, Adrien Maisonneuve.

RODINSON Maxime, 1961, *Mahomet*, Paris, Seuil.

Pouvoir khalifal et techniques..... KONE Y., OSSORO A. E., ETTIEN C. F.

SENAC Philippe, 2001, *Le monde musulman des origines au 11e siècle*, Saint-just-la pendue, Armand colin.

SVEND Dahl, 1960, *Histoire du livre de l'antiquité à nos jours*, Paris, Point.